

УДК 342.3+4+5+6+7

Шаповалова Інна Олександрівна –

кандидатка юридичних наук, старша наукова співробітниця,
доцентка кафедри державно-правових дисциплін
Одеського державного університету внутрішніх справ,

Inna O. Shapovalova –

candidate of juridical sciences, senior research associate,
associate professor of the department of state and legal disciplines
Odesa State University of Internal Affairs
(1 Uspenska Street, Odesa, Ukraine, 65000)
<https://orcid.org/0000-0001-5607-2837>

Бондаренко Інна Вадимівна –

здобувачка вищої освіти за спеціальністю 061 Журналістика
із посиленою супутньою юридичною освітою
Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика

Inna V. Bondarenko –

obtaining a higher education in the specialty 061 Journalism
with enhanced accompanying juridical education
Pylyp Orlyk International Classical University
(2 Kotelnikova Street, Mykolaiv, Ukraine, 54003)
<https://orcid.org/0000-0002-9458-2560>

Інноваційне розуміння сутності, структури та видового поділу юридичної відповідальності в контексті розвитку євроінтеграційних процесів

Обґрунтовано ступеневий сутнісний видовий поділ юридичної відповідальності на конституційну, антикримінальну, адміністративну, дисциплінарну, де-факто майново-договірну і де-юре майново-договірну відповідальність. На прикладі антикримінальної відповідальності розкрита сутність структури кожного із вказаних видів юридичної відповідальності із початковим поділом на позитивну і негативну відповідальність.

Ключові слова: юридична, конституційна, антикримінальна, адміністративна, дисциплінарна, де-факто майново-договірна та де-юре майново-договірна відповідальність.

Обосновано ступенчатое сущностное видовое деление юридической ответственности на конституционную, антикриминальную, административную, дисциплинарную, де-факто имущественно-договорную и де-юре имущественно-договорную ответственность. На примере антикриминальной ответственности раскрыта сущность структуры каждого из указанных видов юридической ответственности с первоначальным делением на положительную и отрицательную ответственность.

Ключевые слова: юридическая, конституционная, антикриминальная, административная, дисциплинарная, де-факто имущественно-договорная и имущественно-договорная ответственность.

I.O. Shapovalova, I.V. Bondarenko Innovative Understanding of the Essence, Structure and Type of Division of Legal Responsibility in the Context of the Development of European Integration Processes

The essence of the structure of each type of juridical liability with the initial division into positive and negative liability is revealed on the example of anticriminal liability, which should arise in the event of significant and greater damage to juridical relations of any kind.

It is emphasized, that positive anticriminal responsibility consists in the treatment of various types of exchange or mental addiction, the paid removal of criminogenic objects and the elimination of other causes and conditions, that contribute to the commission of criminal and other offenses, including the elimination of gaps, contradictions or other shortcomings in anticriminal legislation.

It is indicated, that negative anticriminal liability, which occurs already after the commission of a criminal offense, is divided into punitive-educational anticriminal liability, restorative anticriminal liability (joint; individual : compensation for damages, other restoration of rights and/or freedoms and/or duties and/or the interests of individuals and juridical entities and/or the state or intergovernmental organizations) and on the accompanying (some types of positive anticriminal responsibility, that have not been implemented before; support of positive anticriminality : encouraging assistance in eliminating the causes and/or conditions and/or in overcoming criminal offenses) anticriminal responsibility.

Special attention was paid to the fact, that punitive and educational anticriminal liability, in turn, is divided into punishment (for the proper subject of the criminal offense), parapunishment (for persons with limited criminal liability and persons equated to them: minors and teenagers), quasipunishment (for nonjudgmental persons and persons equated to them : babies and preschoolers) and paraquasipunishment (in case of damage caused by any entity or natural phenomena, including animals in conditions not regulated by humans, in the absence of a corresponding act in Criminal Code of Ukraine or another country in the world, as a result of which the violated legal status of the sociosubject is restored and a petition is sent to the parliament for regulation in the Special Part of the Anticriminal Code of Ukraine or any other country in the world, the composition of the relevant criminal offense).

Keywords: *legal liability; the constitutional liability; an anticriminal liability; an administrative liability; the disciplinary liability; the de-facto property-contractual liability; the de-jure property-contractual liability.*

Постановка проблеми. Особлива доктринальна, проектне законодавча та інша прикладна актуальність інноваційного розуміння сутності, структури та видового поділу юридичної відповідальності побудована на положеннях ст. 2 розд. I «Загальні принципи» «Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» [1], у частині **поваги до демократичних принципів, прав людини та основоположних свобод**, що, як визначено, зокрема, в Гельсінському заключному акті Ради з безпеки та співробітництва в Європі 1975 р. [2], Паризькій хартії для нової Європи 1990 р. [3] та в інших відповідних документах щодо захисту прав людини : Загальна декларація прав людини ООН 1948 р. [4], Конвенція Ради Європи про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. [5] та ін., а також поваги до принципу верховенства права [6], що повинні формувати основу внутрішньої та зовнішньої політики Сторін, є основними елементами названої Угоди [1].

Ці положення червоною лінією пронизують як відповідну «Концепцію судово-

правової реформи в Україні судово-правової реформи в Україні» [7], так й останні політико-правові доробки у цьому базисному напрямку розвитку української держави [8].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Власне тому, основуючись на викладених базисних євроінтеграційних принципах, представники наукової школи юриспруденції професора Аланкіра розробили і поступово розвили інноваційне розуміння сутності, структури та видового поділу юридичної відповідальності [9, с. 24-30; 10, с. 42-46; 11, с. 56-61, 160-167; 12, с. 119-124 та ін.].

Невирішені раніше проблеми. У той же час, вказаний інноваційний підхід має стати таким, щоб докорінне зміцнити доктринальні, проектні законодавчі та інші прикладні основи забезпечення дотримання правового статусу фізичних осіб та інших соціосуб'єктів та максимально можливого його відновлення і, таким чином, виявитися достатньо повно євроінтегрованим, а також створити належне підґрунтя для подальшого розвитку відповідних європейських інституцій в контексті інноваційного розуміння ступеневого сутнісного

видового поділу та структури юридичної відповідальності.

Мета статті полягає у презентації подальшого конструктивного розвитку вказаних європейських інституцій у контексті базисних євроінтеграційних принципів, що фактично забезпечує достатньо високий рівень супроводження євроінтеграційних процесів у частині інноваційного розуміння ступеневого сутнісного видового поділу та структури юридичної відповідальності.

Виклад основного матеріалу доцільно розпочати з розробленого [13, с. 101-109; 14, с. 100-106 та ін.] і поступово вдосконаленого представниками наукової школи юриспруденції професора Аланкіра **інноваційного розуміння сутності, структури та новітньої доктрини ступеневого сутнісного видового поділу юридичної відповідальності** [9, с. 24-30; 10, с. 42-46; 11, с. 56-61, 160-167; 12, с. 119-124 та ін.], що більш правильно представити в розвитку у такій редакції :

1. **Конституційна відповідальність**, сутність якої має полягати у безумовному притягнення винного суб'єкта владних повноважень до :

1.1. **Позитивної конституційної відповідальності** з усунення причин та умов, що сприяють порушенню норм Конституційного кодексу України, а також будь-якої іншої держави світу¹.

1.2. **Негативної конституційної відповідальності у частині :**

1.2.1. Встановлення факту правомірності чи неправомірності в контексті певної норми Конституційного кодексу України, а також будь-якої іншої держави світу, діяння та/чи рішення та/або правового акта суб'єкта владних повноважень.

1.2.2. Ініціювання залежно як від сутності тих правовідносин, що врегульовані Конституційним кодексом України, так само як будь-якої іншої держави світу, і порушені нелегітимними діяннями та/чи рішеннями та/або правовими актами суб'єктів владних повноважень, так і ступеня заподіяних цим

¹ Мається на увазі кодекс, що лише має бути розроблений в перспективі в контексті кодифікації конституційного законодавства замість Основного закону та низки так званих конституційних чи органічних законів відповідної держави світу [10, с. 53; 11, с. 10 та ін.].

самим збитків (фізичної, майнової або первинної чи вторинної моральної шкоди; упущеної вигоди), антикримінального, адміністративного, трудового, де-факто майново-договірного (цивільного) або де-юре майново-договірного (господарського, арбітражного, економічного) судочинства з метою притягнення винного до відповідного виду :

1.2.2.1. **Карально-виховної відповідальності.**

1.2.2.2. Відновлювальної та/або супутньої відповідальності, але лише тоді чи тільки в тій частині, в якій ці ж види юридичної відповідальності не можуть бути реалізовані найбільш ефективно та/чи раціонально та/або якісно в межах конституційного судочинства.

1.2.3. **Відновлювальної конституційної відповідальності** шляхом :

1.2.3.1. Скасування правового акта та/чи рішення суб'єкта владних повноважень та/або заборони діянь названих чи інших соціосуб'єктів, що порушують певну норму Конституційного кодексу України (іншої держави світу).

1.2.3.2. Відшкодування потерпілому збитків.

1.2.3.3. Іншого відновлення порушеного правового статусу потерпілого соціосуб'єкта (зобов'язання публічного вибачення, здійснення інших дій або припинення певної бездіяльності тощо).

1.2.4. **Супутньої конституційної відповідальності**, що є окремими розглянутими видами позитивної конституційної відповідальності, що не були реалізовані взагалі або в повному обсязі до моменту встановлення факту неправомірності в контексті норм Конституційного кодексу України (іншої держави світу) діяння та/чи рішення та/або правового акта суб'єкта владних повноважень.

2. **Антикримінальна відповідальність** - при заподіянні суттєвих та більших збитків правовідносинам будь-якого виду :

2.1. **Позитивна антикримінальна відповідальність**, окремі види якої частіше за все виступають в якості негативної юридичної відповідальності інших, ніж антикримінальна, її видів :²

² Але концептуально доцільно прагнути до застосування власне позитивної адміністративної, дисциплінарної, де-

1.1.1. Лікування різних видів залежності, що обумовлені різного роду проявами порушень вольової складової психічної діяльності людини :

1.1.1.1 Обмінзалежності (алкоголізму, наркоманії, токсикоманії, поліфагії, анорексії тощо).

1.1.1.2. Ерпесексуалзалежності, тобто ерпесексуальної переваги чи порушення (вуайеризмофілії, геронтофілії, гіперфілії, гіпофілії, гомофілії, зоофілії, ексгібіціонізмфілії, лесбіянофілії, мазохізмфілії, нарцисизмфілії, некрофілії, педофілії, садизмфілії, ерпесексуалфетишизмфілії та ін.

Необхідність розмежування представниками наукової школи юриспруденції професора Аланкіра традиційних сексуальних правопорушень з іншими правопорушеннями, що ґрунтуються на статевих ознаках [12, с. 9, 11-13], викликана ухваленням Комітетом міністрів Ради Європи до абз. 1 Керівних принципів щодо запобігання та боротьби з сексизмом : заходів щодо реалізації Рекомендацій «Запобігання та боротьба з сексизмом» такого поняття сексизму, яке змішало між собою всі правопорушення, побудовані на статевих ознаках – як ті, в основі яких лежить репродуктивний або моделюючий його потяг; так і ті, які побудовані на прояві інших статевих ознак : будь-який акт, жести, візуальна репрезентація, сказані або написані слова, практика або поведінка, засновані на ідеї, що особа або група осіб є малозначущою через їх статі; і т.д. [16, с. 10].

З цією метою О.С. Тунтула і запропонувала вести поняття :

а) ерпесексуальних правопорушень, в основі яких лежить репродуктивний або моделюючий його потяг [12, с. 11-13];

б) нан-ерпесексуальних правопорушень - інші статеві ознаки [12, с. 9];

в) полісексуальних правопорушень – що реально чи ідеально поєднують у собі обидві групи вказаних [12, с. 9].

факто майново-договірної і де-юре майново-договірної юридичної відповідальності як антикримінальної, так й інших видів юридичної відповідальності, що покликані не допустити скоєння кримінального та іншого правопорушення.

1.1.1.3. Інших проявів психозалежності (віртуальнофілії, азартноігрофілії, фанатоігрофілії, шоуфанатофілії, націоналфілії, шовіністофілії, теофілії, сектанктофілії та ін.).

1.1.2. Оплатне вилучення криміногенних об'єктів.

1.1.3. Усунення інших причин та умов, що сприяють вчиненню кримінальних та інших правопорушень, у т.ч. усунення прогалин, суперечностей чи інших недоліків в антикримінальному законодавстві.

1.2. **Негативна антикримінальна відповідальність** (що настає після вчинення кримінального правопорушення) :

1.2.1. **Карально-виховна антикримінальна відповідальність** :

1.2.1.1. **Покарання** :

1.2.1.1.1. **Допенітенціарні** :

1.2.1.1.1.1. Строкове переслідування (протягом строків давності притягнення до карально-виховної антикримінальної відповідальності).

1.2.1.1.1.2. Довічне переслідування (за кримінальні правопорушення проти миру та безпеки людства та/або умисне позбавлення життя людини за обтяжливих обставин, у т.ч. як складову частину вчинення кримінальних правопорушень інших видів та категорій).

1.2.1.1.2. **Пенітенціарні** :

1.2.1.1.2.1. **Базисні** :

1.2.1.1.2.1.1. **Строкові** :

1.2.1.1.2.1.1.1. **Основні** : штраф, громадські роботи, виправні роботи, обмеження військовослужбовців, арешт, обмеження волі, утримання у дисциплінарному батальйоні, позбавлення волі.

1.2.1.1.2.1.1.2. **Додаткові** : позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу; конфіскація майна; позбавлення права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю.

1.2.1.1.2.1.2. **Довічні** :

1.2.1.1.2.1.2.1. **Основні**: смертна кара у формі смертельної ін'єкції, хімічна чи інша кастрація чи стерилізація тощо.

1.2.1.1.2.1.2.2. **Додаткові** : позбавлення звання, рангу, чину, класу, права обіймати певні посади, займатися певною діяльністю.

1.2.1.1.3. **Постпенітенціарні** :

1.2.1.1.3.1. **Нагляд**.

1.2.1.1.3.2. Судимість (згадка про судимість після її зняття чи погашення – кримінальне правопорушення: для суб'єкта владних повноважень - перевищення влади чи службових повноважень; водночас для фізичної особи не може бути і такого складу, як «наклепи», а має бути встановлена в Особливій частині Антикримінального кодексу України чи будь-якої іншої держави світу (спеціальний склад кримінального правопорушення).

1.2.1.2. **Парапокарання** (щодо щодо обмежено осудних осіб та осіб, які мають бути до них прирівняні : малолітніх і підлітків) :

1.2.1.2.1. **Допенітенціарні** :

1.2.1.2.1.1. Срокове переслідування (протягом строків давності).

1.2.1.2.1.2. Довічне переслідування (за кримінальні правопорушення проти миру та безпеки людства та/або умисне позбавлення життя людини за обтяжливих обставин, у т. ч. як складова вчинення кримінальних правопорушень інших видів).

1.2.1.2.2. **Пенітенціарні** :

1.2.1.2.2.1. Базисні :

1.2.1.2.2.1.1. Строкові :

1.2.1.2.2.1.1.1. Примусові заходи виховного характеру.

1.2.1.2.2.1.2. Довічні : не виключається хімічна чи інша кастрація чи стерилізація.

1.2.1.2.3. **Постпенітенціарні** :

1.2.1.2.3.1. Нагляд.

1.2.1.2.3.2. Судимість.

1.2.1.3. **Квазіпокарання** (щодо неосудних осіб та осіб, що до них мають бути прирівняні : немовлята, дошкільнята) :

1.2.1.3.1. Строкові : примусові заходи медичного характеру.

1.2.1.3.2. Довічні : не виключаються примусові заходи медичного характеру; хімічна чи інша кастрація чи стерилізація.

1.2.1.4. **Параквазіпокарання** (у разі заподіяння збитків будь-яким суб'єктом чи явищами природи, в т.ч. тваринами, що знаходяться у нерегульованих людиною умовах, за відсутності відповідного діяння у КК України чи іншої країни світу, у силу чого настає відновлення порушеного правового статусу соціосуб'єкта і до парламенту клопотання направляється клопотання про регламентацію в Особливій частині Антикримінального кодексу України чи будь-якої іншої держави світу,

складу відповідного кримінального правопорушення).

Існуючий законодавчий та традиційний теоретичний підхід, згідно з яким : ч. 1 ст. 11 КК України [16], не є кримінальним правопорушенням діяння, не передбачене певною нормою Особливої частини КК України, свідчить про відсутність у авторів такої позиції юридичної освіти, у будь-якому разі належної юридичної компетентності та, можливо, доброчесності.

Адже відповідно до вимог ч. 1 ст. 3 Конституції України, життя та здоров'я, честь та гідність, недоторканність та безпека людини є найвищими соціальними цінностями [17], затвердження та забезпечення яких є та й всіх інших прав та свобод людини, згідно до вимог ч. 2 ст. 3 Основного закону, головним обов'язком держави та державних органів [17], гарантом дотримання ж чого виступає, відповідно до вимог ч. 2 ст. 102 Конституції України, власне президент держави [17].

Отже, якщо діяння, яке завдало суттєвих та більших збитків, передбачено певною нормою Особливої частини КК України, то воно, згідно із цитованими вимогами ч. 1 ст. 11 КК України [15], є кримінальним правопорушенням, а якщо діяння, яке завдало суттєвих та більше збитків, не передбачено певною нормою Особливої частини КК України, то воно, відповідно до цих же вимог ч. 1 ст. 11 КК України [15], вже не є кримінальним правопорушенням, а тому категорія «кримінальне правопорушення» є, згідно з цим підходом, суто суб'єктивною, повністю залежною від волі парламентаріїв - в основі юридичних дилетантів.

Ні! Кримінальне правопорушення - це категорія суто об'єктивна і якщо будь-якій базисній категорії правового статусу : праву та/чи свободі та/або обов'язку та/чи інтересу, будь-якого соціосуб'єкта : фізичній та/чи юридичній особі та/або державі та/чи міждержавній установі, заподіяні суттєві та більші збитки – зовсім очевидна наявність власне кримінальне порушення перерахованих найвищих соціальних цінностей та/або інших конституційних прав та/чи свобод та/або обов'язків та/чи інтересів фізичної особи або інших соціосуб'єктів, яким, як саме суттєвим потерпілим, якимсь все одно, чи

передбачили парламентські дилетанти чи ні склад такого діяння, події чи явища у будь-якій нормі Особливої частини КК України як власне кримінальне правопорушення!!!

1.2.2. Відновлювальна антикримінальна відповідальність :

1.2.2.1. Солідарна відновлювальна антикримінальна відповідальність (при заподіянні збитків спільними діями великої кількості окремих фізичних осіб або учасників певної юридичної особи, коли неможливо конкретизувати діяння кожного із учасників на заподіяння суммативних збитків, тобто за наявності події в інноваційному розумінні ступеневого сутнісного видового поділу юридичних фактів [11, с. 149]) :

1.2.2.1.1. Контрибуція :

1.2.2.1.1.1. Тотальна контрибуція (щодо окремої чи кількох держав, загальними діями жителів яких завдано суммативних збитків).

1.2.2.1.1.2. Регіональна контрибуція (щодо окремих чи кількох регіонів країни, спільними діями жителів яких завдано суммативних збитків).

1.2.2.1.1.3. Локальна контрибуція (стосовно діянь окремих кримінальних організацій чи спільнот, наприклад, щодо членів дуже великої за складом банди, терористичної організації та ін.).

1.2.2.2. Індивідуальна відновлювальна антикримінальна відповідальність :

1.2.2.2.1. Відшкодування збитків (шкоди : фізичної та/чи матеріальної та/або первинної моральної шкоди та вторинної моральної шкоди; упущеної вигоди), що повинне здійснюватися в порядку лише антикримінального, а не де-факто майново-договірного (цивільного) судочинства, що має місце в даний час вигляді так званого цивільного позову в порядку процедури ст. 9 КПК України [18].

1.2.2.2.2. Інше відновлення прав та/чи свобод та/або обов'язків та/чи інтересів фізичних і юридичних осіб та/або держави чи міждержавних утворень.

1.2.3. Супутня антикримінальна відповідальність :

1.2.3.1. Окремі види позитивної антикримінальної відповідальності, які не були

реалізовані в рамках даного виду антикримінальної відповідальності.

1.2.3.2. Підтримка антикримінального позитиву (заохочення сприяння в усуненні причин та/чи умов та/або у подоланні кримінальних правопорушень).

2. Адміністративна відповідальність (при заподіянні менш, ніж істотних, збитків зовнішнім стосовно юридичної особи державно-управлінським правовідносинам, за винятком майново-договірних чи особистих немайнових чи прирівняних до них інших правовідносин).

3. Дисциплінарна відповідальність (при заподіянні менш ніж суттєвих збитків внутрішнім по відношенню до юридичної особи державно-управлінським правовідносинам, крім майново-договірних або особистих немайнових або прирівняних до них інших правовідносин).

4. Де-факто майново-договірна відповідальність (при заподіянні менш ніж суттєвих збитків традиційним цивільним правовідносинам (майново-договірним, особистим немайновим або прирівняним до них правовідносинам між фізичними особами, у т. ч. з юридичною особою).

5. Де-юре майново-договірна відповідальність (при заподіянні менш ніж суттєвих збитків традиційним арбітражним чи господарським або економічним правовідносинам (майново-договірним, особистим немайновим чи прирівняним до них іншим правовідносинам між юридичними особами).

Подальший ступеневий сутнісний видовий поділ адміністративної, дисциплінарної, де-факто майново-договірної і де-юре майново-договірної відповідальності може бути аналогічним до антикримінальної відповідальності.

Висновки та пропозиції щодо подальших розробок у даному напрямку. Представлене найбільш актуальне в контексті реалізації і розвитку євроінтеграційних процесів інноваційне розуміння сутності, структури та видового поділу юридичної відповідальності не претендує на завершеність. Воно створює лише належну доктринальну, проектну законодавчу та іншу прикладну основу для започаткування широкої коректної наукової дискусії з розробки такого загально визнаного варіанту вирішення цих проблем, що був би не лише достатньо

повно євроінтегрований, а, головне, презентував й подальший конструктивний розвиток відповідних європейських інституцій у контексті базисних євроінтеграційних принципів, перш за все, із безумовного забезпечення верховенства права та дотримання і відновлення правового статусу особи та інших

соціосуб'єктів, і демонстрував би найвищий рівень супроводження євроінтеграційних процесів у частині інноваційного розуміння ступеневого сутнісного видового поділу і структури юридичної відповідальності.

Список використаних джерел:

1. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, від 16 вересня 2014 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text.
2. Заключительный акт Сопроводения по безопасности и сотрудничеству в Европе, Хельсинки, от 1 августа 1975 г. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_055#Text.
3. Парижская хартия для новой Европы: итоговый документ Сопроводения по безопасности и сотрудничеству в Европе, Париж, от 21 ноября 1990 г. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_058#Text.
4. Загальна декларація прав людини (укр/рос) від 10 грудня 1948 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015.
5. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text.
6. Верховенство права. Доповідь Європейської Комісії «За демократію через право» (Венеціанської Комісії), Венеція, від 26 березня 2011 р. URL: [https://www.venice.coe.int/webformsdocuments/default.aspx?pdf=CDL-AD\(2011\)003rev-ukr](https://www.venice.coe.int/webformsdocuments/default.aspx?pdf=CDL-AD(2011)003rev-ukr).
7. Концепція судово-правової реформи в Україні. Затв. постановою Верховної Ради України від 28 квітня 1992 р. № 2296-ХІІ. *Відомості Верховної Ради України*. 1992. № 30, ст. 426. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2296-12#Text>.
8. Напрацювання проекту ЄС «Підтримка впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС» (Association4U). 04/02/2020 18:07. URL: <https://eu-ua.kmu.gov.ua/infografika/naprasyuvannya-proektu-yes-pidtrymka-vprovadzhennya-ugody-pro-asociaciyu-mizh-ukrayinoyu>.
9. Кириченко О. А., Тунтула О. С. Інноваційне розуміння сутності і видового поділу юридичних фактів, правопорушень та юридичної відповідальності. Лекція № 3. Курс лекцій з навчальної дисципліни «Правознавство»: навч. посібник. Київ: Видавець Назаров О. А., 2019. 108 с.
10. Кириченко О. А., Ланцедова Ю. О., Тунтула О. С. Інновації юриспруденції та законності у сфері транспорту і транспортних технологій: монографія. Варшава: RS Global Sp.z O.O., 2021. 95 с. URL: <https://monographs.rsglobal.pl/index.php/rsgl/catalog/book/37>.
11. Кириченко О. А., Ткач Ю.Д., Бондаренко І.В. Інновації юриспруденції в забезпеченні журналістської галузі права та медіабезпеки: монографія. Варшава: RS Global Sp.z O.O.; Київ: Видавець Назаров О. А., 2022. 2-ге вид. 1012 с.
12. Тунтула А. С. Гендерная парадигма: системное правовое исследование: монографія / под ред. А. А. Кириченко. Киев: Издатель Назаров О. А., 2020. 160 с.
13. Кириченко А.А., Кириленко Е.В., Кириченко С.А., Коросташова Т.А., Ланцедова Ю.А., Ткач Ю.Д., Тунтула А.С. Гипердоклад о более двухстах пятидесяти лучших доктринах и концепциях юриспруденции научной школы профессора Аланкира: коллективная монография. 2-е изд. Николаев: Ник. нац. ун-т им. В. А. Сухомлинского, 2015. 1008 с.
14. Кириченко О. А., Тунтула О. С. Курс лекцій зі спецкурсу «Новітній правовий статус студентської молоді»: навч. посібник. 2-ге вид. Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. 264 с.
15. Запобігання та боротьба з сексизмом. Рекомендації CM/Rec(2019)1 Комітету міністрів Ради Європи від 27 березня 2019 р. Страсбург, Франція. URL: <https://rm.coe.int/cm-rec-2019-1-on-preventing-and-combating-sexism-ukr/1680968561>.

16. Кримінальний кодекс України: закон України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, № 25–26, ст. 131, зі змінами згідно із законом України № 2198-IX від 14 квітня 2022 р. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.

17. Конституція України: закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141, із змінами, згідно із законом України № 27-IX від 3 вересня 2019 р., ВВР, 2019, № 38, ст. 160. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр>.

18. Кримінальний процесуальний кодекс України: закон України від 13 квітня 2012 р. № 4651-VI. *Відомості Верховної Ради України*, 2013. № 9-10, ст. 88, зі змінами згідно із законом України № 2472-IX від 28 липня 2022 р. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.

References:

1. Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odnii storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony, vid 16 veresnia 2014 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text.

2. Zakliuchytel'nyi akt Soveshchaniia po bezopasnosti y sotrudnychestvu v Evrope, Khelsynky, ot 1 avhusta 1975 h. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_055#Text.

3. Paryzhskaia khartyia dlia novoi Evropi: ytovovii dokument Soveshchaniia po bezopasnosti y sotrudnychestvu v Evrope, Paryzh, ot 21 noiabria 1990 h. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_058#Text.

4. Zahalna deklaratsiia prav liudyny (ukr/ros) vid 10 hrudnia 1948 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015.

5. Konventsiiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod vid 4 lystopada 1950 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text.

6. Verkhovenstvo prava. Dopovid Yevropeiskoi Komisii “Za demokratiu cherez pravo” (Venetsianskoi Komisii), Venetsiia, vid 26 bereznia 2011 r. URL: [https://www.venice.coe.int/webformsdocuments/default.aspx?pdf=CDL-AD\(2011\)003rev-ukr](https://www.venice.coe.int/webformsdocuments/default.aspx?pdf=CDL-AD(2011)003rev-ukr).

7. Kontsepsiia sudovo-pravovoi reformy v Ukraini. Zatv. postanovoiu Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 28 kvitnia 1992 r. № 2296-XII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 1992. № 30, st. 426. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2296-12#Text>.

8. Napratsiuvannia proektu YeS “Pidtrymka vprovadzhennia Uhody pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu ta YeS” (Association4U). 04/02/2020 18:07. URL: <https://eu-ua.kmu.gov.ua/infografika/napracyuvannya-proektu-yes-pidtrymka-vprovadzhennia-ugody-pro-asociaciyu-mizh-ukrayinoyu>.

9. Kyrychenko O. A., Tuntula O. S. Innovatsiine rozuminnia sutnosti i vydovoho podilu yurydychnykh faktiv, pravoporushen ta yurydychnoi vidpovidalnosti. Lektsiia № 3. Kurs lektsii z navchalnoi dystsypliny “Pravoznavstvo”: navch. posibnyk. Kyiv: Vydavets Nazarov O. A., 2019. 108 s.

10. Kyrychenko O. A., Lantsedova Yu. O., Tuntula O. S. Innovatsii yurysprudentsii ta zakonnosti u sferi transportu i transportnykh tekhnolohii: monohrafiia. Varshava: RS Global Sp.z O.O., 2021. 95 s. URL: <https://monographs.rsglobal.pl/index.php/rsgl/catalog/book/37>.

11. Kyrychenko O. A., Tkach Yu.D., Bondarenko I.V. Innovatsii yurysprudentsii v zabezpechenni zhurnalistskoi haluzi prava ta mediabezpeky: monohrafiia. Varshava: RS Global Sp.z O.O.; Kyiv: Vydavets Nazarov O. A., 2022. 2-he vyd. 1012 s.

12. Tuntula A. S. Hendernaia paradyhma: systemnoe pravovoe yssledovanye: monohrafiia / pod red. A. A. Kyrychenko. Kyev: Yzdatel Nazarov O. A., 2020. 160 s.

13. Kyrychenko A.A., Kyrylenko E.V., Kyrychenko S.A., Korostashova T.A., Lantsedova Yu.A., Tkach Yu.D., Tuntula A.S. Hyperdoklad o bolee dvukhstakh piatydesiaty luchshykh doktrynakh y kontseptsyiakh yurysprudentsyy nauchnoi shkoly professora Alankyra: kollektivnaia monohrafiia. 2-e yzd. Nikolaev: Nyk. nats. un-t ym. V. A. Sukhomlynskoho, 2015. 1008 s.

14. Kyrychenko O. A., Tuntula O. S. Kurs lektsii zi spetskursu “Novitnii pravovyi status studentskoi molodi”: navch. posibnyk. 2-he vyd. Mykolaiv: MNU imeni V. O. Sukhomlynskoho, 2017. 264 s.

15. Zapobihannia ta borotba z seksyzmom. Rekomendatsii CM/Rec(2019)1 Komitetu ministriv Rady Yevropy vid 27 bereznia 2019 r. Strasburh, Frantsyia. URL: <https://rm.coe.int/cm-rec-2019-1-on-preventing-and-combating-sexism-ukr/1680968561>.

16. Kryminalnyi kodeks Ukrainy: zakon Ukrainy vid 5 kvitnia 2001 r. № 2341-III. *Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR)*, 2001, № 25–26, st. 131, zi zminamy zghidno iz zakonom Ukrainy № 2198-IX vid 14 kvitnia 2022 r. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.

17. Konstytutsiia Ukrainy: zakon Ukrainy vid 28 chervnia 1996 r. № 254k/96-VR. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR)*, 1996, № 30, st. 141, iz zminamy, zghidno iz zakonom Ukrainy № 27-IX vid 3 veresnia 2019 r., VVR, 2019, № 38, st. 160. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr>.

18. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy: zakon Ukrainy vid 13 kvitnia 2012 r. № 4651-VI. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, 2013. № 9-10, st. 88, zi zminamy zghidno iz zakonom Ukrainy № 2472-IX vid 28 lypnia 2022 r. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.